

KERAMIK KIRITMANING BOSHQA RESTAVRATSIYA VOSITALARI BILAN SOLISHTIRISH.

Sanaqulov Jamshed Obloberdiyevich
Sadriyev Nizom Najmiddinovich
Axmadov Inomjon Nizomitdin o'g'li

O'zbekiston, Samarqand
Ass. Samarqand davlat tibbiyot universiteti
inomjonakhmadov1994@gmail.com
<https://doi.org/>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-September 2023 yil
Ma'qullandi: 24-September 2023 yil
Nashr qilindi: 27-September 2023 yil

KEY WORDS

Inlay; Keramika; Kompozit inlay.

ABSTRACT

Keramika materiallaridagi so'nggi o'zgarishlar qoplama va ko'priksimon protezlar ko'rinishida ilg'or estetik restavratsiyalarni yaratishga imkon berdi, ammo boshqa inlay restorativ materiallarga nisbatan keramik inlaylarning samaradorligi bo'yicha aniq tadqiqotlar hali mavjud emas.

Keramika materiallari asrning oxiridan beri paydo bo'lgan bo'lsada, ularning mintaqada qo'llanilishi endi sezilarli darajada oshdi, bu esa keramika restavratsiyasi ko'plab an'anaviy restavratsiyalarni almashtirish imkonini beradi.

Bemorlar mukammal chaynovni ta'minlaydigan davolash strategiyalaridan ko'proq mamnun bo'lishadi, lekin hali ham estetika mahim, shu paytdan boshlab keramik restavratsiyalar yordam beradi.

MATERIAL VA USUL. Molyar tishlar uchun muqobil restavratsiyalar

Metall amalgamli tiklash. Posterior restavratsiyalar uchun Amalgam restorativ materiallari, yopishtiruvchi restavratsiyalardan farqli o'laroq, izolyatsiya muammosi bartaraf etilgandan keyin juda bardoshli ekanligi isbotlangan. Amalgam kondensatsiyalanuvchi material bo'lib, tish qumboqlari va proksimal kontaktlarning shakllanishiga yordam beradi va bu materialning adabiyotda qo'llanilishi, klinik muvaffaqiyati va chidamliligi tarixi yaxshi hujjatlashtirilgan. Amalgam restavratsiyasini yopishtirish mikrotirqichlarni sezilarli darajada kamaytirishi isbotlangan, bu pulpa yallig'lanishini, qayta tiklanish kariesini kamaytiradi va operatsiyadan keyingi sezuvchanlikni, albatta, kamaytiradi. Amalgam restavratsiyasining kamchiliklari orasida yoqimsiz kulrang metall ko'rinish mavjud, simobning tarqalishi butun dunyo bo'ylab sog'liq va atrof-muhit muammosiga aylandi, bu bugungi kunda ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Kompozit qatronlar, yopishtiruvchi moddalar bilan tiklash

So'nggi paytlarda tish rangli kompozitsion restavratsiyalarning rivojlanganligi, yelimlar bilan ishlash malakasi va bilimi bilan birgalikda, tishlar restavratsiyasi sifati sezilarli darajada oshdi. Kompozit restavratsiyalar odatda konservativ yondashuv bilan orqa tishlarni tiklaydi. Ular proksimal devorlar hali buzilmagan bo'lsa ajoyib natijalar beradi, chunki ular keramikadan qattiqligi kamroq va elastik

moduli dentinnikiga o'xshash bo'lsa-da, ular hech qachon yuqori yuk ko'taruvchi proksimal emal qumboqlarini tiklay olmaydi yoki almashtira olmaydi. Yopishqoqlikka bog'langan restavratsiyalar metalsiz, tish tuzilishi rangidagi almashtirishlarni taklif qiladi, ular uchini himoya qilish, estetika va restavratsiyaning ishonchliligi va moslashuvchanligi nuqtai nazaridan buzilmagan tishni takrorlaydi. Kompozit yopishtiruvchi restavratsiyalar bunga bog'liq bo'lishi mumkin emas, agar uchini to'liq qoplash kerak bo'lsa, bu bosqichda keramik inlay va onlaylar tavsiya etiladi.

Kompozitni to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita qo'llash texnologiyasi mavjud, aksariyat hollarda kichik va o'rta bo'shliqlarni tayyorlash uchun to'g'ridan-to'g'ri yopishtiruvchi kompozit ishlatiladi. Ular faqat bitta tashrifni talab qiladi, bu ham bemor, ham shifokor uchun qulaydir. Yopishqoq kompozit qatron restavratsiyasida duch keladigan qiyinchiliklarga moslashishning kichik noaniqliklari, materialning o'zgaruvchanligi, ayniqsa og'iz suyuqligi mavjud bo'lganda, joylashtirishdagi qiyinchiliklar, kompozit restavratsiyalarni uzoq vaqt davomida pardozlash va parlatish juda ko'p vaqt va kuch talab qiladi. To'g'ridan-to'g'ri kompozit kengaytmali kontaktlar va konturlar, chuqur karies holatlarida operatsiyadan keyingi sezuvchanlik muqarrar.

Bilvosita yopishtiruvchi kompozit restavratsiyalarga kelsak, ular ranglarning mukammal uyg'unligini ta'minlaydi, bemorlar va stomatologlarning vaqtini tejaydi va og'izdan tashqari restavratsiya qilish qobiliyatini oshiradi. Biroq, har doim kichik noaniqliklar, qo'shimcha laboratoriya vaqti, bu qo'shimcha xarajatlar, to'g'ridan-to'g'ri kompozit restavratsiyalar bilan solishtirganda tishga yomon yopishish.

Keramik materiallarini ishlab chiqish

Hozirgi restorativ stomatologiya paradigmasi sog'lom tish tuzilishini keraksiz olib tashlashda konservativ bo'lishga intiladi, chunki metall-keramika restavratsiyasining eng ko'p uchraydigan asoratlari haddan tashqari charxlash zarurati bo'lib, bu endodontik davolanishni talab qilishi mumkin. Keramik qoplama bemorlarning restorativ va estetik ehtiyojlarini qondirish bilan birga tish tuzilishini iloji boricha saqlab qoladi.

NATIJALAR

Muvaffaqiyat uchun keramik inlay parametrlari. Tayyorgarlik mezonlari.

Har bir turdagi keramika materialini ishlab chiqaruvchilar keramika materialining fizik xususiyatlariga mos keladigan tavsiya etilgan inlay dizayn xususiyatlarini o'rnatadilar, ammo umumiy olganda, keramik inlayni tayyorlashda quyidagilar bo'lishi kerak:

bilvosita keramik inlayni joylashtirish va qolipni muvaffaqiyatli olish uchun tashqi devorlarning 8-10 gradusga og'ishi; keramika sinishining oldini olish uchun devorda qoldiqlar(фаски) yaratilmasligi kerak.

Dumaloq okklyuzion markaz chizig'i burchaklari.

Dumaloq va silliq devorlar, tekislangan burchaklar sinishining paydo bo'lishi va inlayning sinishining oldini oladi.

bo'shliq chuqurligi 1,5-2 mm,

restavratsiyaga kerakli minimal qalinlikka va kuchiga qarab.

Ko'pgina materiallar va tizimlar uchun 1,5 mm kenglik yetarli.

Keramika inlaylarini tiklash ishlarini yakunlash

Antagonist emalga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan qo'pol keramika restavratsiyasining abraziv ta'sirini, shuningdek, restavratsiyalarning yoriqlari va sinishlari paydo bo'lishi xavfini oldini olish uchun inlay restavratsiyasini yetarli darajada pardoqlash va silliqlash juda muhimdir.

Keramik inlay bo'yicha ko'rsatmalar

Keramika inlay restavratsiyasi uchun ko'rsatmalar quyma oltindan yasalgan metall inlay restavratsiyasi bilan bir xil bo'lib, bunga tishlarning rangi uchun talab qo'shiladi. Ular tishlarning konservatizmiga imkon beradi va qolgan tish tuzilishini saqlab qoladi, keramik kiritmalar tish tuzilishiga nisbatan konservativ bo'lishi mumkin va toj to'qimalarning ko'p qismini saqlab qolishga imkon beradi. Bu amalgam va oltin restavratsiyalarga ajoyib estetik muqobildir va kompozit yopishtiruvchi restavratsiyalarga qaraganda katta diametrli bo'shliqlar va istmus yo'qolishi bilan yaxshi bardosh bera oladigan kuchliroq, mustahkamroq restavratsiyadir. Keramik kiritmalar yaxshi anatomik xususiyatlar va yuqori fiziologiyani ta'minlaydi. To'g'ridan-to'g'ri kompozitsion restavratsiyalar bilan solishtirganda keramika inlaylarining kamchiliklari tashriflar sonining ko'payishi, ishlatiladigan materiallar turiga ko'ra ko'proq xarajat, laboratoriyalar o'rtasidagi hamkorlik va talab qilinadigan yuqori malaka darajasidir.

Keramika inlay uchun qarshi ko'rsatmalar.

Rosenshtil o'zining 4-nashrida bo'lgan kitobida, agar bemorlarda og'iz bo'shlig'i gigienasi yomon bo'lsa va karies indeksi yuqori bo'lsa, keramika restavratsiyasida muvaffaqiyatsizlik darajasi yuqori bo'lishini aytdi. Noto'g'ri davolash rejaları ham keramika muvaffaqiyatsizlik sabablariga yordam beradi, keramika kiritmasi juda yuqori yoki haddan tashqari yuklarga bardosh bermaydi. Keramik qoplamasiga haddan tashqari kuch va stress, hatto yuqori quvvatli keramika ishlatilsa ham, chinni vayron bo'lishiga va qayta tiklashning ilojsizligiga olib keladi. To'liq qoplamali tojlar parafunksional odatlar uchun ko'rsatiladi va agar to'g'ri izolyatsiya va quruq maydonga erishish qiyin bo'lsa, boshqa keramik qoplama o'rnini bosuvchi vositadan foydalaning, chunki bu sementlash jarayoniga ta'sir qiladi va keramik qoplamaning bo'shshishiga olib keladi.

II toifadagi nuqsonlar uchun keramik inlaylarning samaradorligini baholadigan. Leysit bilan mustahkamlangan shisha keramika, yopishtiruvchi kompozit qatronlar bilan tuzatib bo'lmaydigan juda katta bo'shliqlarda juda yuqori klinik samaradorlik bilan tiklaydi.

Yopishqoq kompozit inlaylarning klinik samaradorligini sinovdan o'tkazgan yana bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, keramika yuqori muvaffaqiyat darajasini ko'rsatadi va tish nuqsonining o'lchamiga ta'sir qilmaydi va qoldiq tish tuzilishini mustahkamlaydi va har qanday tish nuqsoni uchun ko'rsatma bo'lishi mumkin. Lange o'zining klinik tadqiqotida bilvosita bog'langan keramika inlaylari to'g'ridan-to'g'ri bog'langan kompozit restavratsiyalarga qaraganda yuqori aniqlik, rang barqarorligi va uyg'unligi va yaxshiroq anatomik konturga ega ekanligini aniqlagan.

XULOSA

Bozorda bardoshli yopishtiruvchi kompozit restavratsiyalarning joriy etilishi bilan keramik kiritmalar kamroq mashhur bo'lib qoldi va barcha klenistlar iqtisodiy nuqtai

nazardan keramik material va kompozit qatronlar o'rtasidagi narx farqi haqida o'ylay boshladilar. Biroq, uzoq muddatli klinik kuzatuvlardan so'ng, kompozit qatronlar rang o'zgarishi, kichik oqish, yuqori yemirilish darajasining oldini olish uchun yetarlicha kuchlimi degan savol yana paydo bo'ldi.

Hozirgi vaqtda keramika inlay uchun material tanlovi yuqori quvvatli keramika materialidan foydalanishni yoki pardozlash uchun yanada jozibador bo'lgan silliqplanuvchi bilan qoplangan yuqori quvvatli keramika taglik materialidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ikkinchi usul so'nggi yillarda yo'q bo'lib ketdi, lekin yuqori quvvatli material sifatida sirkoniydan foydalanishning ko'payishi natijasida qayta kiritila boshlandi. Estetik, kuch va yopishqoqlik xususiyatlarning yaxshilangan kombinatsiyasi hozirgi ishlab chiqaruvchilarning diqqat markazida bo'ldi.

Keramika inlay-kiritma restavratsiyalar mavjud boshqa posterior restavratsiya variantlari bilan solishtirganda sezilarli klinik muvaffaqiyat ko'rsatdi.

Adabiyot:

1. Ахмадов И. Н. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СТОМАТИТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНЫХ И ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ //ББК 72 И66. – 2021. – С. 262.
2. Shavkatovich O. R., Nizomitdin A. I. EFFECTIVENESS OF THE USE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL" STIMUL-OSS" IN SAMARKAND //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 612-617.
3. Nizomitdin A. I. THERAPEUTIC EFFECT OF IMPROVED ENAMEL SURFACE PREPARATION TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF ACUTE INITIAL CARIES OF TEMPORARY TEETH IN CHILDREN //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 440-445.
4. Ахмадов И. ОБЗОР СРЕДСТВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ //ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ ТА НАВЧАЛЬНИМ ТРЕНІНГОМ З ОВОЛОДІННЯМ ПРАКТИЧНИМИ НАВИКАМИ «СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ». – 2021. – С. 43.
5. Nizomitdin A. I. Modern Methods of Odontopreparation for MetalCeramic for Beginner Prosthodontists //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 18. – С. 98-102.
6. Ахмадов И. Н. Нарушения в системе перекисного окисления липидов при парадантозе //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 124-127.
7. Jamshed S. PREVALENCE OF PHYSIOLOGICAL BITE FORMS IN PEOPLE WITH DIFFERENT FACE TYPES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 451-454.
8. Nazhmiddinovich S. N., Obloberdievich S. J. Optimization of Orthopedic Treatment of Dentition Defects in Patients with Chronic Diseases of the Gastrointestinal Tract //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 157-159.
9. Obloberdievich S. J. Grade States Fabrics Periodontal by Clinical Indexes //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 175-180.
10. Sanakulov Zhamshed Obloberdi ugli, Zubaydullaeva Maftuna Alisher kizi, & Norbutaev Alisher Berdikulovich. (2022). CLINICAL

AND EPIDEMIOLOGICAL RESULTS OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH PARTIAL ABSENCE OF TOOTH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 958–960. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/1171>

11. Nazhmiddinovich S. N. OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF DENTAL DEFECTS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTROINTESTINAL DISEASES //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 53-58.

12. Najmiddinovich S. N. et al. CARIES IN SCHOOL CHILDREN AND TREATMENT PREVENTIVE MEASURES //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 16. – С. 44-49.

13. Najmiddinovich S. N. et al. PREVENTION PROGRAM DENTAL DISEASES IN SCHOOL-AGE CHILDREN //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 24-31.

14. Шавкатович О.Р. Результаты рентгенографии при введении костнопластических материалов для профилактики атрофии альвеолярного отростка //Евразийский исследовательский вестник. – 2023. – Т. 18. – С. 31-34.

